

OVOZ REJISSORLIGI BADIY IJOD TURI SIFATIDA

Raximdjanov Orif Rashidovich,

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

“Ovoz rejissyorligi va operatorlik mahorati” kafedra o'qituvchisi

e-mail: o_raximdjanov@dsmi.uz

Annotastiya. Ushbu maqolada ovoz rejissori, uning kasbi, bu kasbning xususiyatlari haqida so'z yuritiladi. Ovoz rejissori har qanday san'at va madaniyat tadbirlarini ovozashtirishi sohasidagi asosiy mutaxassis hisoblanadi. Bunday tadbirlarni tayyorlashda u muhim o'rin tutadi. U o'z sohasi bilan bog'liq texnikani mukammal egallagan bo'lishi kerak, negaki u doimiy ravishda texnika bilan ishlaydi.

Kalit so'zlar: rejissor, san'at, madaniyat, tadbir, mutaxassis, ovoz, soha, mukammal, kasb.

ЗВУКОРЕЖИССУРА КАК ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Рахимджанов Ориф Рашидович

преподаватель кафедры «Звукорежиссура»

Государственного института искусств и культуры

e-mail: o_raximdjanov@dsmi.uz

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности профессии звукорежиссёра. Звукорежиссер считается основным специалистом озвучивания мероприятий в области искусства и культуры. Освещается его роль в подготовке подобных мероприятий. Он должен в совершенстве владеть техникой, с которой постоянно работает.

Ключевые слова: режиссер, искусство, культура, мероприятие, специалист, звук, отрасль, совершенство, специальность.

SOUND DIRECTION AS A FORM OF ARTISTIC CREATION

Orif Rashidovich Rakhimdjano

Uzbek State Institute of Arts and Culture,
Skills of "sound directing and cinematography"
teacher of the department
e-mail: o_raximdjano@dsmi.uz

Abstract. This article talks about the sound director, his profession, the features of this profession. The sound director is the main expert in the field of sounding any art and culture events. It plays an important role in the preparation of such events. He must be well-versed in the techniques related to his field because he is constantly working with technology.

Key words: director, art, culture, event, expert, sound, field, perfect, profession.

Hozirgi jadal o'zgarishlar paytida ovozli axborotni yozib olish va eshittirishning ahamiyati haqida gapirmasa ham bo'ladi. Amalda insonning ijtimoiy va jamoatchilik hayotining barcha sohalarida turli-tuman murakkablikdagi va xilma-xil imkoniyatlarga ega bo'lgan ovozli texnik uskunalar qo'llanadi. Bular qatoriga oddiy telefon yoki badiiy eshittirish ovozli kanali, shuningdek zamonaviy kinoteatrdagi murakkab ko'p tarmoqli ovoz majmualarini kiritish mumkin.

Ammo birinchi holatda shovqinsiz yaxshi eshitish, nutqni tushunarligini saqlash bo'lsa bunda murakkab uskunaning kattaligi ovoz sifati va tabiiyligiga qarab baholanadi.

Ta'kidlash joizki, ovozni (masalan, musiqa yoki konsertda) bevosita idrok etishda axborot uzatish zanjiri ijrochi-tinglovchi singari ikki zvenodan iborat, badiiy dasturni

elektroakustik yo'l orqali eshitishda esa uni bog'lovchi zveno sifatida ovoz rejissori kiradi.

Madaniy-ommaviy tomoshalar va konsert dasturlari; teatr tomosha san'ati, saund prodyuserlash; ovoz rejissorligi ijodi; badiiy ta'lim va tarbiya kabilar ovoz rejissori kasbiy faoliyati sohalarini hisoblanadi.

Ovoz rejissori kasbi sintetik hisoblanadi. Bu soha mutaxassisi nafaqat umumiy madaniyatni, balki san'at va fanning turli sohalariga oid bilimlarni egallashi zarur. U nafaqat musiqa tarixi va nazariyasi bilan tanish bo'lishi, yaxshigina analitik tinglay olishi, musiqa asari ohangi va uslubini nozik his qilishi, balki ovozning jismoniy xususiyatlarini bilishi, uni inson tomonidan idrok etilishi qonuniyatlarini tushunishi zarur bo'ladi.

Shuningdek ovoz-texnika uskunalari tuzilishi va ishlash prinsiplari, elektroakustik uzatish imkoniyatlari va tizimli cheklanishlarini o'rganishi, hatto o'ta takomillashgan studiya uskunalari bo'lganda ham ovoz sifatini tabiiysidan farqini hisobga olish zarur bo'ladi.

Ovoz rejissoriga o'ta qiyin vazifa yuklatiladi. Ya'ni zamonaviy texnik vositalar yordamida tinglovchilarga nafaqat ijrochi san'atini, balki atrof muhit hissini (zal akustikasi yoki sahna harakati muhitini) ham berishi zarur bo'ladi.

Bunda uskunalarning imkoniyatlari va insonning psixofiziologik xususiyatlari bilan bir qatorda dinamik orqali idrok xususiyatini hisobga olish, bunday ovozning tabiiysidan farqini yoddan chiqarmaslik lozim. Ovoz rejissori tegishli tarzda ovozli axborotga ishlov berishiga to'g'ri keladi.

Tomosha san'ati ovoz rejissori sahnalashtiruvchi rejissor va kompozitor bilan hamkorlikda audiovizual asarning ovoz muhitini yaratadi, buning uchun zamonaviy texnologiyalarning ifodaviy vositalari va imkoniyatlarini amalga oshiradi.

Rejissorning ijodiy niyatiga ko'ra ovoz rejissori tasvirga dramaturgik asoslangan ovoz xususiyatlari, kontrapunktlar, ovoz leytmotivlarini (leytgem, leytobraz, leyttembr) shakllantiradi, makoniylik, fonokoloristik va ovoz dinamikasiga ega

bo'ladi, ovoz kontrastlari va oqimlari, ovoz materiali buzilishining har xil turlarini hosil qiladi. [35, B.35]

Ovoz, musiqa yoki shovqin qanday ovoz planida (yaqin, yirik, o'rta, umumiy) joylashganligi, pauza qanchalik uzunligi, partituraning turli elementlarini qanday tartibda chiqishi kabilar audiovizual asarning hissiy-ma'naviy xususiyatlariga bog'liq.

San'at va texnika tutashgan joyida bo'lgan, ovoz yozishning ifodaviy usullari, texnik va akustik vositalaridan foydalangan ovoz rejissori dramaturgik obrazlarni g'oyaviy-badiiy talqinida rejissor g'oyasining ham muallifi yoki talqinchisi sifatida namoyon bo'ladi.

Konsert, film, television va multimedia dasturlari ovoz qatorini yaratish jarayoni quyidagi ikki bosqichda amalga oshiriladi:

- rejissor ishlab chiqqan adabiy senariy, tasviriy material asosida asarning (aniqrog'i, uning ovoz muhitini) ovozli-nigohiy obrazini shakllantirish;

- ushbu konsepsiyani ovoz rejissorligi vositalari yordamida amalga oshirish [5, b.55]

Ishlab chiqilgan konsetual model ovoz elementi dinamik birligidan iborat bo'lgan audiovizual asarning bo'lajak polifonik tarkib ovoz obrazlilik xususiyatini aks ettiradi. Ovoz rejissori o'z rejasi va maqsadlarini ishlab chiqarish uchun zaruriy hujjat hisoblangan va ovoz ustida bo'ladigan keyingi ishlarni belgilovchi ovoz eksplikasiyasi yoki partiturada qayd etadi.

Ovozashtirish asarning boshqa qismlari bilan chambarchas bog'liq bo'ladi, shuning uchun ovoz rejissori rejissor bilan birga pyesa/ssenariy ustida ishlash chog'idayoq rejissor ishlanmasini yaratishda ovoz nigohiy obrazlarni ishlab chiqish lozim.

Dastlabki ish jarayonida ovoz rejissorida shakllangan obrazli tasavvur ma'lum darajada mavhum hisoblanadi. Amalda u sahnada, studiyada, suratga olish maydonidagi aniq vaziyatda tuzatish kiritilishi va qo'shimcha qilinishi lozim,

shuningdek aniq akustik va psixologik sharoitlarda ovoz jarangi xususiyatlari, ijrochilardan keladigan qarshi to'liqlar mazmuni kabilarni hisobga olish zarur.

Audiovizual asarlar yuzasidan ijodiy fikrni amalga oshirish va ularning ovoz tarkibini materiallashtirish mavjud texnologik imkoniyatlar, ovoz yozishning akustik sharoitlari, ovoz rejissorligining foydalanilayotgan badiiy texnik usullari, zaruriy fonoteka materiali kabilar bilan bog'liq. Ekran ijodiyotida quyidagilarni ovoz bilan ishlashning zaruriy bosqichlari deb hisoblash mumkin: suratga olish maydonida sinxron nutq va badiiy shovqinlarni yozib olish (sinxron ovoz yozish); tonstudiyada nutqiy va shovqin ovozashtirishni amalga oshirish; o'ziga xos musiqani yozib olish; fonoteka materialini tanlash va o'ziga xos musiqa jarangini yaratish; ovoz qismlari montaji va ularni yaxlit ovoz nigohiy obraz tasviriga birlashtirish kabilar.

Zamonaviy ovoz texnikasi, eng yangi kompyuter texnologiyalari makoniy-davriy voqealarni tashkil etish va texnik muhrlashga turli imkoniyatlar yaratmoqda, konseptual modelni shakllantirishi bosqichida ovoz rejissori tasavvurida vujudga keladigan ovoz-nigohiy obrazlarni sahnada va ekranda aniqroq yaratish imkonini beradi.

Turli musiqiy va shovqin xodisalari, akustik fonlar yoki sun'iy sintezlangan ohanglardan iborat dastlabki ko'pgina signallardan ovoz rejissori tomoshabin tomonidan nigohiy obrazga mos keluvchi estetik va semantik axborotni tomoshabin-tinglovchi tomonidan to'laqonli idrok etilishini ta'minlovchi ovoz maydonini hosil qiladi. Bunda ovoz uzatish yo'lida ovoz rejissori tomonidan ko'plab dastlabki ovoz jarangini faol qayta ishlash jarayoni, ya'ni tahrir qilish, dinamik, spektral, davriy qayta o'zgartirish ro'y beradi.

Agar ovoz rejissori o'z ishida turli sohalar kompleksini qo'llab ovoz yo'lining ovoz uzatish texnik vositalari yordamida ijodiy fikrni muvaffaqiyatli amalga oshirish mumkin bo'ladi, ular orasida quyidagilar muhim hisoblanadi: har xil turdagi va janrdagi audiovizual asarlarning ovoz tarkibi xususiyatlari; audiovisual asarning ovoz sohasi shakllanadigan dastlabki ovoz maydonining dinamik, spectral va makoniy-

davriy xususiyati, shuningdek dastlabki ovoz signallarining (nutq, musiqa, shovqinlar) ko'plab qismlari; tabiiy tinglashga xos bo'lgan hissiyotlar majmui; audiovizual asarni (estetik va psixofiziologik) idrok etish xususiyatlari; ovoz yozish sifatini subyektiv baholash mezonlari; ovoz yozish, tahrir qilish, qayta ishlash va fonogramma ma'lumotlarida foydalaniladigan ovoz axborotini nazorat qilish va aks ettirish tizimi; ovoz rejissorligining badiiy-texnik usullari; atelye, studiya, teatr va konsert zallarining akustik xususiyatlari; ovoz yozishda qo'llanadigan texnologiyalar; ovoz rejissori faoliyatining texnik vositalari, ovoz uzatish yo'li xususiyati va boshqalar. [6, b.66]

Ovoz rejissori audiovizual asarining ovoz qatoriga to'laligicha javobgar hisoblanadi. Ovoz rejissori audiovizual asarning ovoz nigohiy konsepsiyasini ishlab chiqishda va ovoz tarkibini amalga oshirishda, asarni boshidan oxirigacha yaratishda ishtirok etib ijodiy jamoaning asosiy a'zolaridan biri hisoblanadi.

Asarni tabiiy tinglash, ya'ni makoniy tasavvur, ovoz jarangining shaffofligi, ovoz (musiqiy) mutanosiblik, tembr bo'yog'i, dinamik jihatlar kabilar bilan bog'liq butun hissiyotlar majmuini to'laligicha taqdim etish ovoz rejissorining bosh vazifasi hisoblanadi.

Texnikani ovoz rejissori uchun o'z ijodiy niyatlarini hayotga tatbiq etish chog'idagi qurol deyish mumkin.

Konsert uchun musiqiy materialni tanlashda ovoz rejissori tinglovchilar guruhi kimlardan (bolalar, kattalar, kasbdoshlar uyushmasi) iborat ekanligini hisobga olishi va shunga ko'ra dasturni musiqiy bezashi lozim. Musiqiy material tinglovchilarga tushunarli bo'lishi, ularda ijobiy hissiyotlar uyg'otishi, harakatning turli bosqichlarida ma'lum bir kayfiyat uyg'otishi lozim.

So'nggi o'n yilliklarda jahonda ko'p miqdordagi texnik anjomlar majmualari vujudga keldi, ular yordamida akustik muhitni haqqoniy taqdim etish yoki qayta yaratish, ko'pqatlamli polifonik kompozitsiyalarning yuksak darajada shaffof bo'lishiga erishish, fonogrammalarni to'laligicha qayta tiklash, ovozning nozik jihatlarini ochib berish va boshqa yumushlarning imkoni bo'lyapti. Texnik

uskunalaridan mahorat bilan foydalanish zamonaviy ovoz rejissoridan ovoz yozish texnikasi va texnologiyalarida ro'y berayotgan jadal o'zgarishlarga oson moslashish ko'nikmasini talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dr. Tadjibayeva O.K.; Melikuziev I.M.; Khusanov Sh.T., Issues of the using the Special Effects as means of Visual expression in the Cinema art. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7, 2, 2020, 2204-2215.
2. Ikbal Melikuziev. (2020). Cinematographer's ability in the creation of graphic image in uzbek historical films. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(05), 1554-1567. Retrieved from <http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/10078>
3. Хидирова, К. (2022). РАЗВИТИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО СТИЛЯ В УЗБЕКСКИХ КИНЕМАТОГРАФИИ. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(13), 20–23. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/6842>
4. Mirsaidova, D. . (2022). ZAMONAVIY OVOZ ISHLAB CHIQRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI. *Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences*, 2(5), 33–36. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/3063>.
5. Agzamov, Doniyor. "TEXNIKA VA SAN'AT UYG 'UNLIGIDA OVOZ REJISSORLIGINING AHAMIYATI." *Eurasian Journal of Academic Research* 3.1 (2023): 109-112.
6. Khidirova, K. (2023). VISUAL AND EXPRESSIVE MEANS OF CINEMATOGRAPHY. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 3(2), 134–141. <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/10052>.

7. Sh.Ch Amanmuradov /STUDYING THE SUBJECT "TECHNOLOGY AND PRACTICE OF SOUND DESIGN" AT THE STATE INSTITUTE OF ARTS AND CULTURE OF UZBEKISTAN //Art: Actual Problems of Theory and Practice, 2021.

8. N.Sadikova/ EXPLORING INNOVATIVE METHODS AND THE CHALLENGE OF MODULAR LEARNING IN SOUND DESIGN TEACHING// Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and, 2022.

9. O.R. Rakhimdjanov / The Role And Importance of Using the Experience of Foreign Modern Cinematographers in the Development of Uzbek Cinematography// Open Access Repository, 2022.

10. O.R. Raximdjanov/ ZAMONAVIY OVOZ REJISSYORLIGINING ASOSIY TAMOIYILLARI// Oriental Art and Culture, 2022.